

TURKISTON VA ROSSIYA O'RTASIDAGI ELCHILIK ALOQALARIDA
ELCHILARNI QABUL QILISH MAROSIMLARINI ILMIY JIHATDAN
O'RGANISH

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti
Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi
zulfiyaolimova98@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston va Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalarida elchilarni qanday kutib olish, ularni hukmdorlar bilan uchrashuvlarini qanday tartib hamda qonun – qoidalar asosida tashkil etilishi marosimlari va boshqa bir qator masalalarga alohida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek o'sha davrdagi elchilarning elchilik faoliyati bilan shug'ullanishlar uchun qo'yilgan talablar hamda ular nimalarga qat'iy ravishda amal qilishlari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: elchilik munosabatlari, V. Leshkov, elchixona, ulug' elchi, oddiy elchi, choparlar, dasturilamal, V.A. Daudov, V.V. Bartold, "Bahrul asror fi manoqibul ahyor", yasovulboshi, mirzaboshi, Ivan Danilovich Xoxlov.

Аннотация: В этой статье отдельно рассматриваются вопросы о том, как приветствовать послов в посольских отношениях между Туркестаном и Россией, как организовать их встречи с правителями, а также Обряды, основанные на законах и правилах, и ряд других вопросов. Также дана информация о требованиях, предъявляемых к посольской деятельности послов того времени, а также о том, что они строго соблюдают.

Ключевые слова: посольские отношения, В. Лешков, посольский, великий посланник, простой посол, чопары, программист, В.А. Даудов, В.В.

Бартольд," Бахрул асрар фи манакибул Ахер", ясовульбаши, мирзабоши, Иван Данилович Хохлов.

Annotation: this article addresses in particular how to meet ambassadors in the ambassadorial ties between Turkestan and Russia, what procedures to arrange their meetings with rulers, as well as rituals and a number of other issues. There are also references to the requirements for ambassadors of the time to engage in the activities of the ambassadors, as well as what they strictly follow.

Keywords: embassy relations, V. Leshkov, embassy, great ambassador, ordinary ambassador, chopars, programmatic, V.A. Daudov, V.V. Bartold," Bahrul asror fi manoqibul ahyor", yasovulboshi, mirzaboshi, Ivan Danilovich Khokhlov.

Sharq xalqlari va Rossiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, jumladan rus diplomatiyasining rivojlanishida ma'lum bir tarixiy an'analarga ko'ra amalga oshirilgani yaqqol ko'zga tashlanadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, S.V.Jukovskoy quyidagi so'zlarni ta'kidlaydi: "Elchilik taomili bo'yicha davlat nuqtai – nazari va uzoq amallar ila elchilik marosimi ishlab chiqildi, u qariyb butunlay Osiyocha tartibda kechdi". Bu davrda faqatgina G'arbiy Yevropa mamlakatlaridagina elchilik aloqalariga shunday katta ahamiyat berilib, aqlli hamda ma'lumotli kishilarni elchi sifatida tayinlar edilar, deb fikr yuritish xato bo'lar edi. "V. Leshkov o'zining "Qadimgi rus diplomatiyasi" degan asarida Rossiya davlatida elchilarga naqadar katta ahamiyat berilganligini ko'rsatib o'tadi. Elchixona ishida qatnashish, qadimgi ibora bilan aytganda, "Ulug' ishni boshqarish" demaktir. Rus davlatida elchilarni uch tabaqaga bo'lar edilar: 1) ulug' elchi, 2) oddiy elchi yoki vakil, 3) choparlar. Faqat дума a'zolari bo'lgan boyarlar va zodagonlar ulug' elchi yoki vakil sifatida yuborilar edilar. Mansab darajalari pastroq bo'lgan bakovullar ham elchi qilib yuborilardi. Hato kichk amaldorlar chopar qilib yuborilar, ular odatda elchixonardan, vakolatxonalardagi ishlarga

qatnasha olardilar”.¹ Choparlar o’zlari yuborilgan hukmdorning javobini tinglashga huquqlari bo’lmagan. Ular odatda o’z hukmdorlarining yorlig’ini olib kelib topshirardilar. Ular elchilar va vakillar o’rtasidagi “javob tinglash” huquqiga ega edilar.

Bu davrda Rossiyadan shu jumladan, Moskvadan jo’nab ketayotgan elchilar odatda, avvalo, ishonch yorlig’i, ya’ni o’z elchiligini tasdiqlovchi va hukmdorning mazkur elchiga ishonishni iltimos qilingan qo’g’ozni olardi. Unda “Elchining so’zi mening so’zim” deb yozilgan bo’lar edi. Ikkinchidan, ushbu elchiga dasturiamal topshirilar, unda elchining bajaradigan ishlari, elchixonaning maqsadi va vazifalari mukammla tarzda bayon qilinardi, shuningdek, turli xil holatlarda chet mamlakatda elchi o’zini qanday tutishi kerakligi ham bayon qilinardi. Elchining o’zini qanday tutishi kerakligi haqidagi qoida judaa mukammla tarzda yozilardi. Dasturiamal ham har tomonlama batafsil bo’lar, o’zining hukmdorning obro’ – e’tiborini tushirmaslik yo’llari ko’rsatilar edi. Bunga esa juda katta ahamiyat berilgan. Elchiga safar chog’ida. Hukmdor huzurida muzokara vaqtida o’zini qanday tutishi to’g’risida mukammal yo’l – yo’riq berilgan. Bu esa elchilar uchun har taraflama foydali hisoblangan. “Dasturiamal”da kutilmagan voqea – hodisalar ha nazarda tutilardi. Chunonchi, elchi V.A. Daudovga va Yu. Qosimovga berilgan dasturiamalda basharti Buxoro yoki Xiva xonlari, birorta bir sabab bilan qabul o’tkazish marosimiga amal qilmagan taqdirda va tashrif buyurgan elchilardan rus podshosining salomatligini so’ramasalar, elchilarning nima qilishlari batafsil ko’rsatib o’tilgan. Ularga xonlarning podshohning salomatligini so’rashga qanday etib majbur etish to’g’risida maslahatlar berilgan. Yuborilgan elchidan odatda, o’z safari haqida mukammal ma’lumot berishini talab qilishardi. Elchilar odatda, o’z elchixonalari haqida aniq hisobot berardi edilar. Bu hisobot ehtiyot bilan saqlangan va o’sha hisobotni podshohga topshirardi edilar.

¹ Rasulov A., Isoqboyev A. Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi. O’quv qo’llanma. Namangan – 2012.

O'sha davrdagi an'anaga muvofiq, chet mamakatlarda elchilar muayyan huquqqa ega edilar. Bu huquqlarni elchilarning o'zlari ham, ularni o'sha yerga yuborgan hukmdor ham har jihatdan himoya qilgan. Buni biz mehmondo'stlik qonun – qoidalarini buzganlik to'g'risida almashingan yorliqlardan aniq bilib olishimiz mumkin. Elchi o'zi yuborilgan mamlakatning saroyida rioya qilinishi zarur bo'lgan asosiy talablardan biri bu – o'z hukmdorining vakili sifatida o'ziga bo'lgan munosabatidir. Bu bilan ular nima demoqchi? Ya'ni elchi qabul marosimida maxsus hurmat va takalluf bo'lishini talab etib, agar qabul marosimida boshqa bir davlatlarning elchilari ham rozi bo'lsalar, o'zining hukmdorining obro' va martabasiga qarab joy egallashi lozim edi. So'ngra elchi o'zi yuborilgan hukmdor mamlakatida o'zi hamda o'zi bilan birga kelgan hamrohlari uchun oziq – ovqat talab qilishga, shu jumladan, o'zi va hamrohlari olib kelgan podshohlik mollari va o'ziga qarashli buyumlari uchun ulov talab qilishga haqli edi. Bundan tashqari elchi o'z shaxsini va molining xavfsiz saqlanishini talab qilishga va o'zi olib kelgan mollarning boj- xirojidan xorij bo'lishini talab qilishga haqli bo'lgan. Sovg'alarni odatda, elchilarning shaxsan o'zlari qabul marosiida o'z qo'li bilan topshirar va maxsus saroy amaldorlari tomonidan e'ln qilinib turilardi, shu bilan birgalikda elchiga bu sovg'alarni xonning o'zidan boshqa hech kim qabul qilmasligi va hech kimga bermasligi qattiq tayinlangan. Yorliqlarni hamda sovg'a – salomlarni topshirish elchilar tomonida podsho dasturilamalini bajarishda asosiy o'rin egallagan.

“V.V. Bartold o'zining “XVII asrda o'zbek xonlari saroyida qabul marosimlari” degan kitobida Mahmud ibn Valining 1634-1640-yillarga doir “Bahrul asror fi manoqibul ahyor” nomli qo'l yozmasidan foydalanib, shu marosimlarni tasvirleydi. Bu qo'l yozmada xonlar saroyidagi saroyidagi barcha mansab va amal egalari va ularning vazifalari mukammal ko'rsatiladi va ayrim

mansablarni kimlar egallashi mumkinligi belgilanadi”.² O’sha davrning ma’lumotlariga ko’ra Buxoro xonining o’ngtomonidan ko’ra, chap tomonidagi joy faxriy o’qin hisoblangan. Bayramlar, ziyofatlar hamda elchilarni yoki bo’lmasa biror bir shahzoda yoki boshqa bir shaxsni qabul qilish marosimida eng faxriy o’rinni, odatda yasovulboshi egallagan. Yasovulboshining vazifasi boshqa hukmdorlar, sultonlar, elchilarning sovg’alarini podsho oldidan olib o’tar va ularning arzlarini podshoga og’zaki bildirardi. Yasovulboshi rus podsholari saroyidagi дума amaldorlarining vazifasini najargan. Yasovulboshidan so’ng so’l eshik og’aboshi, undan keyin mirox’r, shig’ovul, mirzaboshi, so’ngra xazinador o’tirar edilar. O’ng tomonni o’ng eshik og’aboshi, o’ng qo’l vazirlari ishg’ol etardi. Taxtning orqasida qo’rchi turardi. Qo’rchilarning orqasida qo’shbegi, uning orqasida chehra og’asi turardi. Bu keyingi vazifada burungi vaqtlarda to’rt kishi turgan. Hojiblar ya’ni saroy xizmatkorlari eng keyindagi o’rinni egallagan. O’zbek xonlarining saroylarida chet ellik elchilarni qabul qilish tartibi rus podsholari saroyidagi kabi maxsus qonun – qoidalarga muvofiq o’tkazilgan va ko’p jihatdan Moskva saroylaridagi qabul qilish marosimlariga o’xshab ketardi. Ulardan farqli jihati shunda ediki, xon elchilarni ba’zi paytlarda saroyning ichkarisida emas, balki saroy bog’ida qabul qilar edi. Bunga o’sha mamlakatning iqlimiy jihatdan sharoitlari sabab bo’lgan bo’lsa kerak. Elchini olib kelish uchun maxsus odam jo’natilgan. Misol tariqasida aytadigan bo’lsak, rus elchisi Ivan Danilovich Xoxlovning xonning huzuriga boshlab kelish uchun o’shandan sal avval Moskvaga elchi bo’lib borib kelgan odamni yuborishgan. Moskvadag qoida kabi elchi uchun ot – ulov yuboras, yoki bo’lasa yuborsalar ham elchining qattiq talabidan kelib chiqib undan keyingina va rus podshosi Buxoro elchisi uchun doimiy ravishda ot yuborardi deganidan keyingina yuborardilar. Elchining shunday talabidan keyingina xonning otxonasidan ba’zida ulug’ elchining o’zi uchungina bitta otni

² <https://wikipedia.org> sayti

yasatib chiqarilardi. Elchining sheriklari esa o'zlari uchun ulov topishlari kerak edi. Elchi kelishi bilan unga xon taxtining ro'parasidan uzoqroqdan joy ko'rsatilgan. So'ngra shig'ovul oldinga chiqib xonga elchi yuborgan kukmdorning arzini yetkazar va u yuborgan sovg'a – salomlarni ma'lu qilib korsatardi. Keyin esa u bir nech qadam orqaga yurib elchining salomini aytgan va hokazo. Elchi esa bu vaqtda qabul marosimining boshida ko'rsatilgan joydan qo'zg'almay o'tirgan.

Keltirilgan sovg'a – salomlar ko'rsatilib, so'rashib bo'lganlaridan keyin elchi oldiga uning martaba va obro'siga qarab ikki amaldor ikki tarafdin kelgan va uning qo'ltig'idan olib, taxt oldiga olib borilgan. Mazkur marosim xonlarning sariyida qadimgi paytlardan beri davom etib kelardi. Bu to'g'risida R.G.de Klavixo ha Amir Temur saroyida elchi qabul qilish marosimi to'grisidagi hikoyasida bayon etadi. Elchining taxt oldiga olib kelganlaridan keyin u to'xtalib sukut qilib turgan, xon esa uning yelkasiga qo'lini qo'yar, shundan keyin saroy amaldorlari elchini qurshab uni xon ko'rsatgan joyga eltib o'tqizar edilar. Yuqorida ko'rsatib o'tilganicha, elchining yelkasiga imzo chekish marosimi Moskva saroyida ham, faqat boshqa din vakillarining davlatlarini elchilariga nisbatangina bajo keltirilgan. G'arbiy Yevropa elchilari, odatda, Moskva podshosining qo'lini o'par edilar.

“XIX asrga kelib Buxoro amirligi saroyida elchilarni qabul qilish marosimi bir qator o'zgargan va avvalgi yozma qoidalarga yangiliklari kiritilgan. Jumladan, elchi olib kelgan chet hukmdorining maktubi kichik inoqqa topshirilar, u xatni ochib, amirning buyrug'i bilan o'z hukmdorining shaxsiy kotibi – munshiga topshirar, u esa baland ovozda uni o'qib eshittirar edi. Qabul marosimi qoidalarini o'zaro muhokama qilish tajribasining qo'llanilgani shunday yangiliklardan biri bo'lgan. Jumladan, 1820-yili Rossiya imperatori Aleksandr I (1800-1825) Buxoro amiri Haydar (1800-1826) saroyiga yuborgan rasiy elchisi A.F. Negrini qabul qilish ikki tomonga maqbul bo'lishi uchun uzoq muhokama va munozara qilingan edi. Rossiya diplomatiyasi o'z talablarini yirik davlat nuqtai nazaridan qo'ygan

bo'lsa, Buxoro hukumati teng huquqlik davlat sifatida e'tirof etilishi ko'zda tutar edi".³

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Turkiston va Rossiyada elchilarning kutib olinishi har ikki hududda o'ziga xos tarixiy, siyosiy va madaniy jihatlarga ega bo'lib, diplomatik munosabatlarda muhim o'rin tutadi. Rossiyada elchilar rasmiy protokol asosida, tantanali marosimlar bilan, davlat madhiyasi sadolari ostida Prezident huzurida ishonch yorliqlarini topshiradi. Bu marosim Rossiyaning tashqi siyosatga bo'lgan yondashuvi va xalqaro hamkorlikka tayyorligini ifodalaydi. Turkiston davrida esa elchilarni kutib olish odatda an'anaviy urf-odatlar asosida bo'lib, marosimlar ko'proq mahalliy madaniyatga asoslangan edi. Mehmonlarga hurmat ko'rsatish, sovg'a-salomlar berish, maxsus ziyofatlar tashkil etish orqali diplomatik aloqalar mustahkamlangan. Bu esa o'sha davr Turkistonining ham tashqi dunyo bilan aloqalarni qadrlaganini ko'rsatadi. Umuman olganda, har ikki hududda elchilarning kutib olinishi davlatlararo munosabatlarda hurmat, e'tibor va hamkorlikka asoslangan bo'lib, bu jarayonlar siyosiy madaniyat va diplomatiya taraqqiyotining muhim ko'rinishi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rasulov A., Isoqboyev A. Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi. O'quv qo'llanma. Namangan – 2012.
2. Ahmedov L. "История дипломатии Средней Азии" – Toshkent. 1990.
3. Abdulkarimov A. "Turkistonda diplomatik munosabatlar tarixi" – toshkent: O'qituvchi. 2002.
4. Saidov A.X. "Xalqaro munosabatlar nazariyasi va amaliyoti" – toshkent. TDYUnashriyoti, 2018.

³ Raslov A., Isoqboyev A. Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi. O'quv qo'llanma. Namangan – 2012.

5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi – "Turkiston tarixi", "Diplomatiya" moddalari
6. <https://wikipedia.org> sayti
7. <https://arxiv.uz> sayti

